

InterAgency Institute
BEYOND INSTITUTIONAL BOUNDARIES

O TCA COMO INSTRUMENTO DE GOVERNANÇA AMBIENTAL REGIONAL: OPORTUNIDADES ESTRATÉGICAS PARA O BRASIL EM UM CONTEXTO DE POLICRISES.

Elany Almeida de Souza

05 de maio de 2025.
DOI: 10.5281/zenodo.16416570

Resumo

Este policy briefing ressalta a importância do Tratado de Cooperação Amazônica (TCA) e de sua organização como fórum multilateral e instrumento de governança ambiental regional, além do papel do Brasil no cenário ambiental internacional e os caminhos para fortalecer sua posição como ator relevante no multilateralismo na agenda global. O TCA, desde sua consolidação em 1978, trouxe dispositivos relevantes quanto à governança ambiental na região amazônica. Sua efetividade permaneceu limitada e adormecida nos últimos anos, face às lacunas institucionais e à baixa coordenação entre os países signatários, em especial entre ministérios-chave, como Defesa, Meio Ambiente e Relações Exteriores. Ao comparar a estrutura da OTCA com outras iniciativas regionais e mecanismos multilaterais, as fragilidades operacionais comprometeram por longo período a capacidade de resposta coordenada a riscos ambientais desse importante fórum multilateral regional. O objetivo central é demonstrar como a mudança de comportamento, a partir da política externa brasileira de 2023, retomou a histórica diplomacia ambiental e passou a construir terreno fértil para a efetiva e eficaz cooperação estratégica ambiental, que fizeram do TCA um marco de acordo multilateral em plena Guerra Fria. O presente também visa propor medidas para reforçar a inserção do Ministério da Defesa nas estratégias pan-amazônicas, por meio da retomada do protagonismo institucional do Brasil na OTCA e da integração interagências a nível nacional e regional. As recomendações combinam ações diplomáticas e estruturais, com vistas a elevar a eficácia do TCA e de sua organização como instrumento de proteção ambiental, soberania e segurança regional.

Antecedentes

Historicamente, a cooperação entre atores internacionais tem se demonstrado como importante instrumento de composição de interesses e aumento do grau de coordenação política entre os Estados. O Tratado de Cooperação Amazônica acordado em 1978 foi um passo importante em uma arquitetura regional de governança ambiental multilateral na região Pan-amazônica em um momento em que o mundo vivia sob a perspectiva bipolar. Assim, é possível observar que, quanto mais profunda é a interação dos atores e o tratamento do problema se torna mais cooperativo, maior será a necessidade de institucionalização da cooperação em uma organização capaz de estabelecer normas e orientações de conduta (SATO, 2010).

O pensamento estratégico brasileiro à época levou os países amazônicos a construir esse espaço de diálogo, culminando na liderança brasileira e protagonismo na governança com a institucionalização do TCA na Organização do Tratado de Cooperação Amazônica - OTCA em 1995.

O TCA é, portanto, uma cooperação como alternativa política, que demonstrou que a identificação de interesses e necessidades pode contrariar as perspectivas vigentes na ordem internacional. A busca pela reafirmação da soberania territorial e de suas respectivas competências quanto ao desenvolvimento, à preservação e à gestão de seus recursos naturais, bem como qualquer desconfiança pré-existente quanto às intenções do Brasil em liderar a iniciativa, era menor do que a vontade de compartilhar os frutos que poderiam resultar da cooperação amazônica.

A cooperação como alternativa política nas Relações Internacionais já foi objeto de estudo de diversos autores, como Jervis (1978), Keohane (1984), Stein (1990) e Wendt (1999), entre outros, que abordaram as razões que levam os atores internacionais a cooperar. Desde as teorias clássicas, como o realismo e o neorealismo, que as veem com ceticismo, até aquelas que acreditam que a cooperação é o caminho para o progresso e a paz, como o idealismo e o neoidealismo.

A interdependência entre os países exige um movimento de cooperação a fim de potencializar resultados positivos em diversas áreas, incluindo aquelas que envolvem questões de segurança e defesa, segurança estratégica, geração de riqueza, acesso aos benefícios materiais da modernidade, segurança ambiental, saúde global, etc. (KEOHANE, 1984; SATO, 2010).

A busca por soluções conjuntas para problemas comuns estreitou a relação entre atores envolvidos (países amazônicos), que se influenciavam reciprocamente e restaram por estimular a cooperação com base na identidade, processo de interação entre agente e estrutura que pode ser explicado pela Teoria Construtivista (WENDT, 1992; ADLER, 1999). Ricupero (2018) ressalta que a iniciativa do TCA tinha como foco três pilares: as pessoas, o conhecimento e a necessidade de um órgão executivo forte. Não se tratava apenas da assinatura de um tratado entre países e governos, mas sim de estimular as iniciativas espontâneas, contatos humanos e intercâmbios entre todos os países amazônicos.

A OTCA é, portanto, um órgão facilitador da coordenação de ações conjuntas na promoção do desenvolvimento sustentável e inclusão social na região amazônica, e tem em suas perspectivas de atuação as dimensões político-diplomática, estratégica e técnica. Além de estabelecer pontes que favorecem as conversações que subsidiam processos decisórios, também visa dar operabilidade aos objetivos traçados, bem como promove a sinergia entre seus signatários, as agências de fomento, os organismos multilaterais, a comunidade científica, entre outros atores envolvidos (SOUZA, 2019).

Estrategicamente, a cooperação internacional brasileira teve por base a construção de seus interesses nacionais e de sua inserção internacional. Nessa tríade de ciência, sociedade e cooperação internacional, o Brasil, desde Estocolmo, atuou no sentido de preservar a imagem de responsabilidade e segurança quanto ao meio ambiente, sem deixar qualquer margem de discussão para questionamentos quanto à sua soberania e defesa.

Entre os anos de 2019 e 2022, o Brasil passou por um rompimento e desinstitucionalização de diversas regras ambientais, órgãos e agências que foram sujeitos à conjuntura política e afetaram consideravelmente a histórica diplomacia ambiental que, desde Estocolmo em 1972, pavimentou uma sólida trajetória na contribuição para a produção de normas globais em matéria ambiental, traduzidas em políticas públicas.

A partir de 2023, na busca pela retomada da política externa brasileira ativa e altiva (Amorim, 2015), o Brasil passou a protagonizar e pautar o debate sobre governança climática no cenário internacional. A institucionalidade ambiental avançada do Brasil gera uma espécie de poder/dever de liderar e fomentar esse debate de forma qualificada, e assim tem sido feito, apesar de algumas contradições entre as ações de política externa e as concessões internas no âmbito da política doméstica.

Contudo, em relação aos assuntos de interesses estratégicos, como são os que envolvem os recursos naturais da Amazônia, bem como os demais problemas fronteiriços que envolvem as diversas estruturas de Estado dos países limítrofes e afetam diretamente a questão ambiental, há ainda uma deficiência na esfera prática que não corresponde à robustez do discurso externo no que se refere à Dimensão Regional de Defesa Ambiental (DRDA) (SOUZA, 2025).

Ainda que a questão ambiental seja tratada na esfera da cooperação e não necessariamente como questão de segurança e defesa, não há como negar que a transversalidade do tema não permite que seja ignorada a complexidade sistêmica característica dos problemas decorrentes, que são transfronteiriços. A seguir, o plano da Nova Agenda Estratégica, com a visão da Amazônia e da OTCA, a partir dos eixos de abordagem transversal e suas respectivas agendas setoriais:

VISÃO DA AMAZÔNIA E DA OTCA		
CONTEÚDO TEMÁTICO GERAL	EIXOS DE ABORDAGEM TRANSVERSAL	
	Conservação e uso sustentável dos recursos naturais renováveis	Desenvolvimento sustentável
AGENDAS SETORIAIS	Conservação e uso sustentável dos recursos naturais renováveis.	<ul style="list-style-type: none"> • Florestas. • Recursos hídricos. • Gestão, monitoramento e controle de espécies da fauna e da flora selvagens ameaçadas pelo comércio. • Áreas Protegidas. • Uso sustentável da biodiversidade e promoção do biocomércio. • Pesquisa, tecnologia e inovação em biodiversidade amazônica.
	Assuntos Indígenas.	<ul style="list-style-type: none"> • Povos Indígenas em isolamento voluntário e em contato inicial. • Proteção dos conhecimentos tradicionais dos Povos Indígenas e outras comunidades tribais. • Terras e territórios indígenas e outras comunidades tribais. • Novos temas.
	Gestão do conhecimento e intercâmbio de informação.	
	Gestão regional de saúde.	<ul style="list-style-type: none"> • Coordenação com outras iniciativas. • Vigilância epidemiológica. • Saúde ambiental. • Desenvolvimento de sistemas de saúde. • Tecnologias para melhorar a eficiência e eficácia de intervenções em saúde. • Determinantes de saúde na Amazônia. • Políticas de recursos humanos para a Amazônia. • Impulso, fortalecimento e consolidação da investigação na Amazônia. • Financiamento da agenda de saúde.
	Infraestrutura e transporte.	<ul style="list-style-type: none"> • Infraestrutura de transporte. • Navegação comercial.
	Turismo.	<ul style="list-style-type: none"> • Sistematização da informação turística na Amazônia. • Criação de circuitos regionais integrados. • Desenvolvimento do turismo de base comunitária ambientalmente sustentável. • Fortalecimento da imagem turística da Amazônia. • Proposta para contar com um mecanismo de financiamento regional de turismo.
	Fortalecimento institucional, financeiro e jurídico.	
	Temas emergentes.	<ul style="list-style-type: none"> • Mudanças Climáticas. • Desenvolvimento Regional. • Energia.
	MISSÃO E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	

Fonte: AECA, 2010, p. 19

Ao observar a Agenda Estratégica de Cooperação Amazônica da OCTA, aprovada em 2010 pelos Ministros das Relações Exteriores e que elenca as prioridades dos países amazônicos, evidencia-se que os parceiros considerados estratégicos não contemplam os Ministérios da Defesa desses países. Essa lacuna compromete não só os processos de coordenação e decisão na região, mas também revela um descompasso institucional no âmbito da própria OTCA.

Nesse sentido, verifica-se como uma grande oportunidade estratégica para o Brasil que sua liderança regional em ações preventivas de segurança climática seja marcada por uma forte institucionalidade, que reflita em uma maior coordenação entre os órgãos de defesa dos países amazônicos, a OTCA e a consolidação de sua Dimensão Regional de Defesa Ambiental (DRDA).

Resultados

É possível observar que, nos últimos anos, algumas ações tiveram destaque, entre elas: a visão da ação regional da SP/OTCA 2016-2018, que frutificou nos seguintes acordos regionais: o Marco de Sendai para a Redução do Risco de Desastres (2015-2030); a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável; a Agenda de Ação de Addis Abeba sobre o financiamento para o Desenvolvimento (AAAA); e o Acordo de Paris sobre o Clima. Em 2018, o TCA completou 40 anos e foi marcado pela revisão da Agenda Estratégica de Cooperação, que definiu os objetivos da organização para os próximos 10 anos.

Essa revisão incluiu uma abordagem transversal e multissetorial com o objetivo de oferecer respostas aos seus signatários e cumprir as metas do TCA, além de apontar para a necessidade de ações efetivas no prazo de 2019-2030, fazendo uma relação direta com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS/Agenda 2030 e os compromissos do Acordo de Paris sobre Mudanças Climáticas. Importante salientar que as agendas setoriais, os eixos de abordagem transversal, os projetos e parceiros estratégicos no âmbito da OTCA guardam relação intrínseca com recursos estratégicos, vinculam o envolvimento de espaços decisórios de competência de vários órgãos da estrutura estatal, atores internacionais e não se limitam à temática ambiental.

É evidente a ausência de uma percepção holística acerca da complexidade sistêmica que envolve o território amazônico, uma vez que o tratamento das questões a

ambientais que interessam à perspectiva de Defesa não se reduz apenas àqueles relacionados à proteção da soberania territorial propriamente dita, a cooperação multilateral operada pela OTCA em seus diversos segmentos não apresenta sinergia com os órgãos de defesa dos países amazônicos, o que dificulta possibilidades para que projetos da OTCA também possam ser trabalhados de forma cooperativa, integrada e mediante interoperabilidade no âmbito da defesa dos países envolvidos.

Recomendações

Os limites e possibilidades observados no âmbito da OTCA podem ser vistos como alvo de oportunidade para o Brasil atuar como amálgama capaz de reunir as diversas perspectivas de gestão do território amazônico em ações coordenadas que promovam a integração interagências em nível nacional e regional.

É fundamental a consolidação da perspectiva de análise a partir da Dimensão Regional de Defesa Ambiental (DRDA) para fins de estabelecer conexão da OTCA com as questões de segurança e defesa, em especial pela necessidade de apoio tecnológico quanto à segurança da biodiversidade e seu valor estratégico, de tecnologia de rastreabilidade dos recursos biológicos e controle desses recursos de interesses estratégicos.

Aprimoramento da cooperação amazônica, em especial as voltadas para as áreas técnicas, bem como o aproveitamento de órgãos, profissionais e pesquisadores que atuam nas áreas estratégicas e de defesa, que por experiência na natureza dos serviços desenvolvidos, são eficientes e eficazes no oferecimento de respostas aos problemas ambientais que possam vir a enfrentar os condôminos da Bacia Amazônica.

A ampliação do diálogo interestadual, da articulação interministerial e da interoperabilidade, a fim de fortalecer a capacidade de resposta aos problemas típicos da região amazônica. Estabelecimento de correspondências normativas que permitam aos países amazônicos construir políticas públicas eficientes em relação aos crimes ambientais, para garantir sinergia institucional em planos, operações e respostas.

Essas são reflexões que devem ser realizadas a fim de que a OTCA possa identificar as lacunas existentes e assim aprimorar seu âmbito de atuação.

Considerações Finais

Em um contexto de policrises, a governança ambiental pressupõe uma governança policêntrica e uma perspectiva multinível. A sustentabilidade e a resiliência transformadora devem ser traduzidas como aquelas capazes de oferecer respostas nas esferas política, social, econômica, de segurança e defesa.

Ao analisar a OTCA e sua institucionalidade, restou evidente que as intersecções que os assuntos ambientais possuem com a dimensão de defesa não necessariamente pressupõem que a organização possua uma coordenação estratégica. Essa lacuna demonstra que as razões que motivaram a assinatura do Pacto Amazônico atualmente não fundamentam suas ações e projetos atuais.

Essa ausência de percepção não leva em consideração que é a Defesa, por meio do Ministério da Defesa e da ação das forças armadas dos países amazônicos, em atuação conjunta com os demais órgãos de suas estruturas internas (Ministério das Relações Exteriores e Ministério do Meio Ambiente, entre outros), que serão capazes de dar respostas e operacionalizar parte das ações necessárias em casos de diversos problemas relacionados ao meio ambiente, como, por exemplo, epidemias, pandemias, desastres ambientais, crises alimentares, crises hídricas, eventos extremos, a crise migratória quando do deslocamento forçado de pessoas, crimes ambientais e transfronteiriços, bem como crimes transnacionais que ocorrem nas regiões de fronteira, como é o caso dos países membros da OTCA.

O agravamento das emergências climáticas na região amazônica exige uma reconfiguração estratégica da atuação brasileira na OTCA. A ausência de coordenação interministerial e de planejamento multilateral estruturado coloca a região em condição de vulnerabilidade. O fortalecimento institucional do TCA, como maior sinergia entre sua organização e os órgãos de defesa, é fundamental para transformar a governança ambiental regional em eixo de soberania, integração sul-americana e segurança climática cooperativa.

Referências

ADLER, Emanuel. O Construtivismo no Estudo das Relações Internacionais. Tradução de Clarice Cohn. In Revista Lua Nova, nr 47, 1999. pp. 201-246.

AGENDA ESTRATÉGICA DE COOPERAÇÃO AMAZÔNICA. Aprovada na X Reunião de Ministros de Relações Exteriores do TCA. Novembro 2010.

AMORIM, Celso. 2015. Teerã, Ramalá e Doha: memórias da política externa ativa e altiva. São José dos Campos: Benvirá.

JERVIS, Robert. Cooperation under the Security Dilemma. World Politics, v. 30, n. 2, p. 167-214, Jan. 1978.
KEOHANE, R. After hegemony: cooperation and discord in the world political economy. New Jersey: Princeton University Press, 1984.

OTCA. Parceiros Estratégicos dos projetos desenvolvidos pela OTCA. Disponível em: <http://www.otca-oficial.info/projects> Acesso em 10.10.2019.

OTCA. Projetos da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica – OTCA. Disponível em: <http://www.otca-oficial.info/projects> Acesso em 10.10.2019.

RICUPERO, Rubens. Seminário: Quarenta anos do Tratado de Cooperação Amazônica. Sustentabilidade: um paradigma para o desenvolvimento da Amazônia foi realizado pela Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (CREDN), da Câmara dos Deputados, Brasília, 2018. Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=o08h67bAssw> Acesso em 3.7.2021.

SATO, Eiti. Cooperação Internacional: uma componente essencial das relações internacionais. RECIIS – R. Eletr. de Com. Inf. Inov. Saúde. Rio de Janeiro, v.4, n.1, p.46-57, mar., 2010.

SOUZA, Elany Almeida de. Emergências globais do clima: soberania e a geopolítica ambiental sul-americana. Revista Conjuntura Austral, v. 10, n. 52, p. 59-79, out./dez. 2019. DOI: <https://doi.org/10.22456/2178-8839.95206>.

SOUZA, Elany Almeida de. Cooperação Estratégica Regional para o Meio Ambiente: o papel da (O)TCA na construção da Dimensão Regional de Defesa Ambiental (DRDA). São Paulo, Editora Dialética, 2025.

STEIN, A. A. Why Nations Cooperate: circumstance and choice in International Relations. Ithaca: Cornell University Press, 1990.

TRATADO DE COOPERAÇÃO AMAZÔNICA – OTCA. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Atos/decretos/1980/D85050.html Acesso em 10.12.2021.

WENDT, Alexander. Anarchy is what states make of it: the social construction of power. International Organizations, 46(2), 1992.

WENDT, Alexander. Social Theory of International Politics. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.

Elany Almeida de Souza (UFSC / InterAgency Institute): Pós-Doutoranda em Relações Internacionais pelo Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Militares da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME). Pesquisadora do InterAgency Institute (IA).

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7503-3809>

InterAgency Institute

<https://interagency.institute/>
contact@interagency.institute

Editoração: Larlecianne Piccolli
